

17. Freeman C. The Economics of Hope: Essays on Technical Change and Economic Growth / C. Freeman. London: Pinter Publishers, 1992. 243 p. – URL: <https://www.beyondintractability.org/bksum/freeman-economics>

18. Lundvall B.-A. National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning / B.-A. Lundvall (eds). London: Pinter Publishers, 1992. 317 p. – URL: https://www.researchgate.net/publication/343194816_Advanced_Introduction_to_National_Innovation_Systems

19. Nelson R.R. National Innovation Systems: A Comparative Analysis / R.R. Nelson. N.Y.: Oxford University Press, 1993. 560 p. – URL: <https://global.oup.com/academic/product/national-innovation-systems-9780195076172?cc=ua&lang=en&>

УДК 658.15

DOI

СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПРИПОТЕНЬ В.Ю.,

доцент, доктор экономических наук,
ГОУ ВО «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»
Луганск, Луганская Народная Республика

БЕЦАН Д.О.,

старший преподаватель
ГОУ ВО «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. Актуальность изучения и обеспечения экономической устойчивости предприятий обусловлена необходимостью адаптироваться к изменениям технологических, экономических и социальных факторов. Чем выше устойчивость предприятия, тем ниже вероятность оказаться на грани банкротства. Устойчивое развитие предприятия позволяет государству сохранять тенденции стабильного развития, обеспечивать качественный подъем и конкурентоспособный уровень на международных рынках.

В статье раскрыта сущность экономической категории «экономическая устойчивость предприятий», охарактеризованы основные условия, позволяющие гарантировать устойчивость экономического развития предприятий. Исследованы структурные элементы экономической устойчивости предприятий, выделены основные показатели в рамках каждого структурного элемента. Обобщен интегральный показатель экономической устойчивости предприятий; охарактеризованы основные состояния экономической устойчивости предприятий на основании значений интегрального показателя.

Ключевые слова: экономическая устойчивость предприятий, финансовая устойчивость, производственно-технологическая устойчивость, рыночная (маркетинговая) устойчивость, организационно-управленческая устойчивость, кадровая (социальная) устойчивость, интегральный показатель оценки экономической устойчивости.

THE ESSENCE, STRUCTURE AND ASSESSMENT OF ECONOMIC SUSTAINABILITY OF ENTERPRISES

PRIPOTEN V. Yu.,
Associate Professor, Doctor of Economics,
State Educational Institution "Lugansk State
University named after Vladimir Dal"
Lugansk, Luhansk People's Republic

BETSAN D.O.,
senior lecturer
State Educational Institution "Lugansk State
University named after Vladimir Dal"
Lugansk, Luhansk People's Republic

Annotation. The relevance of studying and ensuring the economic sustainability of enterprises is due to the need to adapt to changes in technological, economic and social factors. The higher the stability of the enterprise, the lower the probability of being on the verge of bankruptcy. The sustainable development of the enterprise allows the state to maintain the trends of stable development, to ensure a qualitative rise and a competitive level in international markets.

The article reveals the essence of the economic category "economic sustainability of enterprises", describes the main conditions that allow to guarantee the sustainability of economic development of enterprises. The structural elements of the economic stability of enterprises are investigated, the main indicators within each structural element are highlighted. The integral indicator of economic stability of enterprises is generalized; the main states of economic stability of enterprises are characterized on the basis of the values of the integral indicator.

Keywords: *economic stability of enterprises, financial stability, production and technological stability, market (marketing) stability, organizational and managerial stability, personnel (social) stability, integral indicator of economic stability assessment.*

Постановка проблемы. Исследование обеспечения экономической устойчивости предприятий является актуальной задачей, т.к. на основе ее оценки разрабатываются основные направления финансово-экономической политики предприятий. От того, насколько эффективно осуществляется управление экономической устойчивостью предприятий, зависит выполнение управленческих решений по их функционированию.

Устойчивое развитие каждого отдельного предприятия позволяет хозяйственной системе государства сохранять тенденции своего развития, на также обеспечивать качественный подъем и выход на международные рынки с новыми конкурентоспособными товарами. В связи с этим обеспечение экономической устойчивости является одной из наиболее актуальных проблем для предприятий любой сферы хозяйствования.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и практические аспекты по обеспечению экономической устойчивости предприятий исследовались в трудах таких ученых как: Э.М. Коротков, Б.А. Райзберг, А.Д. Шеремет, И.Н. Омельченко, В.И. Рошин, П.В. Окладский, А.С. Туваев, И.А. Литвиненко, А.Б. Олейник, О.Г. Бодров, И.В. Брянцева, С.Н. Никешин, В.И. Захарченко, Т.Б. Лейберт, К. Друри и другие. Однако вопросы оценки экономической устойчивости предприятия требуют дополнительного внимания.

Целью исследования является исследование сущности и структуры экономической устойчивости предприятий, обобщение интегрального показателя оценки экономической устойчивости предприятий.

Для достижения цели поставлены и решены следующие основные задачи:

- раскрыть сущность экономической категории «экономическая устойчивость предприятий»;
- охарактеризовать основные условия, позволяющие гарантировать устойчивость экономического развития предприятий;
- исследовать структурные элементы экономической устойчивости предприятий, выделить основные показатели в рамках каждого структурного элемента;
- сформулировать интегральный показатель оценки экономической устойчивости предприятий;
- охарактеризовать основные состояния экономической устойчивости предприятий на основании значений интегрального показателя.

Изложение основного материала. В общем смысле под экономической устойчивостью предприятия понимается состояние, при котором обеспечивается получение постоянного положительного экономического эффекта от производственной деятельности на протяжении длительного времени [1]. В зависимости от уровня исследования различают экономическую устойчивость предприятий (организаций), отрасли, национального хозяйства.

В настоящее время существует множество точек зрения разных авторов на определение категории «экономическая устойчивость предприятий». Наиболее распространенные из них систематизированы в четыре группы и приведены ниже.

Первая группа авторов (Э.М. Коротков, Б.А. Райзберг, А.Д. Шеремет, И.Н. Омельченко [8]) рассматривает экономическую устойчивость предприятия как его финансовую устойчивость. Второй группой – В.И. Роцин, П.В. Окладский [6], А.С. Туваев – экономическая устойчивость предприятия рассматривается как равновесное состояние предприятия как социально-экономической системы. Ученые третьей группы (И.А. Литвиненко, А.Б. Олейник [7], О.Г. Бодров) под экономической устойчивостью предприятия понимают его возможность обеспечивать текущее состояние функционирования, адаптироваться к изменениям внутренней и внешней среды, способность к поддержке деятельности и развития.

Таковыми исследователями как И.В. Брянцева, С.Н. Никешин, В.И. Захарченко [3] (четвертая группа) экономическая устойчивость предприятий рассматривается как поддержка определенного уровня значений качественных и количественных характеристик предприятия, при котором обеспечивается его рентабельное функционирование и стабильное развитие за счет эффективного использования ресурсов.

Считается, что экономическое развитие предприятий устойчиво, если обеспечены следующие основные условия:

- ориентация на выполнение стратегических задач развития экономики в целом;
- воспроизводственный процесс соответствует динамике потребностей макросистемы;
- наличие определенной степени самостоятельности и автономности адекватного требованиям системы управления;
- наличие определенного потенциала, необходимого для самоорганизации и саморазвития [3].

Таким образом, для более полного и более тщательного анализа экономической категории «экономическая устойчивость предприятий» следует выделить составные элементы экономической устойчивости, которые фактически отражают направления деятельности соответствующих подсистем предприятий:

– финансовая устойчивость – способность предприятия обеспечивать рентабельное использование капитала при сохранении возможности получения кредитов и платежеспособности в условиях допустимого уровня риска [4];

– производственно-технологическая устойчивость – предполагает рост эффективности использования всех видов ресурсов, внедрение новой техники и технологий, рост уровня механизации производства, выпуск новых видов продукции, усовершенствование организации труда, производства и управления [1];

– рыночная (маркетинговая) устойчивость – обеспечивается сочетанием финансовой устойчивости с производственно-технологической устойчивостью, заключается в устойчивой конкурентоспособности предприятий в любой момент времени в рамках заданного периода [8];

– организационно-управленческая устойчивость – определяется деятельностью, связанной с усовершенствованием организации производства, труда и управления и подразумевает такую структуру управления, при которой обеспечивается отсутствие текучести кадров, четкость и последовательность принимаемых решений, контроль их выполнения, распределение ответственности, постоянство партнеров и пр. [8];

– кадровая (социальная) устойчивость – зависит от осуществляемой социальной политики (деятельности, направленной на социальное развитие коллектива).

Все элементы экономической устойчивости предприятий взаимосвязаны и взаимозависимы. Степень развития каждой подсистемы влияет на состояние экономической устойчивости в целом. Неустойчивость развития какого-либо отдельного из элементов ведет к снижению общей экономической устойчивости текущего или будущего положения предприятий.

Эффективное управление экономической устойчивостью предприятий требует оценки текущего состояния экономической устойчивости путем анализа внутренних факторов, разработки перспективных целей развития с учетом влияния внешних факторов, создания условий, необходимых для достижения устойчивого развития, и контроля выполнения мер по обеспечению устойчивого развития предприятий.

Рассмотрим более подробно структурные элементы экономической устойчивости предприятий.

Сущность финансовой устойчивости предприятий состоит в эффективном формировании, распределении и использовании имеющихся в их распоряжении финансовых ресурсов. Таким образом, финансовая устойчивость предприятий определяется оптимальностью структуры источников капитала (соотношение собственных и заемных средств), оптимальностью структуры активов предприятий (соотношение основных и оборотных средств), степенью уравновешенности отдельных видов активов и пассивов предприятий.

Можно утверждать, что финансовая устойчивость является наиболее важной составляющей экономической устойчивости предприятий. Поэтому на первом этапе анализа деятельности любого предприятия производится оценка его финансового положения.

Для оценки уровня финансовой устойчивости предприятий предлагается применить, обоснованные теоретически и проверенные на практике следующие показатели [2]:

- коэффициент автономии или коэффициент финансовой независимости;
- коэффициент финансового риска или коэффициент финансового левериджа;
- коэффициент маневренности капитала;
- коэффициент текущей ликвидности;
- коэффициент срочной ликвидности;
- коэффициент абсолютной ликвидности;

– коэффициент обеспеченности текущих активов собственными оборотными средствами;

– коэффициент финансовой устойчивости.

Производственно-технологическая устойчивость характеризуется эффективностью использования всех видов ресурсов, внедрением новой производственной техники, ростом уровня автоматизации и механизации производственных процессов, совершенствованием системы организации производства и менеджмента, своевременным ремонтом и обновлением оборудования, надлежащим техническим уходом за ним, поддержкой в хорошем состоянии всех основных фондов. В качестве основных характеристик, характеризующих производственно-технологический уровень предприятий, выступают [2]:

- коэффициент годности основных средств;
- коэффициент обновления основных средств;
- фондоотдача;
- рентабельность производства.

Следующим важным элементом экономической устойчивости предприятий выступает рыночная устойчивость, уровень которой зависит от доли рынка, занимаемой предприятием в текущий момент времени и от его конкурентоспособности. Подтверждением рыночной устойчивости предприятия является увеличение его доли на рынке. Конкурентоспособность предприятия и конкурентоспособность продукции взаимосвязаны, поскольку, чем выше конкурентоспособность конечной продукции, тем выше конкурентоспособность самого предприятия, соответственно, тем более устойчивы его позиции на рынке.

Показателем, характеризующим рыночную устойчивость предприятий, является рентабельность продаж, поскольку этот показатель показывает, какую долю чистая прибыль занимает в общем объеме продаж [8].

Организационно-управленческая устойчивость предприятий предполагает стабильность внутренней организационной структуры, отлаженность и оперативность связей между разными отделами и службами предприятия, эффективность их совместной работы, а также способность квалифицированного персонала управлять производством.

Весомым показателем, характеризующим организационно-управленческую устойчивость предприятий, выступает показатель эффективности системы управления [2]. Еще одним значимым показателем организационно-управленческой устойчивости предприятий является коэффициент опережения темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы.

Кадровая (социальная) устойчивость предприятий является важнейшим конкурентным преимуществом, поскольку экономическая устойчивость предприятия, его конкурентоспособность зависит, прежде всего, от эффективности осуществления кадровой политики, которая, в свою очередь, проявляется в высокой мотивации и стабильности состава работников предприятий.

За счет оптимального соотношения средней заработной платы на предприятии и средней заработной платы по отрасли обеспечивается минимизация текучести кадров на предприятии. Важным показателем кадровой (социальной) устойчивости является коэффициент стабильности кадров, который обеспечивает стабильность деятельности предприятий [2].

Таким образом, на основе анализа и систематизации исследований отечественных и зарубежных ученых-экономистов, сгруппируем систему коэффициентов, всесторонне характеризующую уровень экономической устойчивости предприятий (рис. 1).

Рис. 1. Система коэффициентов оценки экономической устойчивости предприятий

Как видно из рисунка 1, оценка значений каждого из представленных показателей экономической устойчивости предприятий требует от менеджеров определенной квалификации и издержек времени на проведение данной оценки. Чтобы обеспечить оперативность в принятии управленческих решений, необходимо свести предложенные частные показатели в единую общую оценку, представленную в виде интегрального показателя.

Интегральный показатель оценки экономической устойчивости предприятий будет иметь вид [5, 8]:

$$I_{э.у.} = \sum_{i=1}^n W_i X_i ,$$

где X_i – элемент экономической устойчивости предприятий, $i = \overline{1, n}$;

W_i – весовой коэффициент i -го элемента экономической устойчивости предприятий.

Очевидно, что частные показатели, включенные в интегральный показатель экономической устойчивости предприятий, имеют не одинаковое значение. Поэтому каждому элементу экономической устойчивости предприятий присваивается весовой коэффициент, основанный на использовании принципа свертки.

Для свертки каждого элемента экономической устойчивости в общую оценку необходимо вычислить весовые коэффициенты их значимости и, следовательно, весовые коэффициенты каждого показателя в рамках этих частей экономической устойчивости [5, 8].

Наиболее оптимально в этом случае подходит метод анализа иерархий. Весовые коэффициенты в рамках каждого из элементов экономической устойчивости предприятий также могут быть рассчитаны с помощью метода анализа иерархий.

Значения интегрального показателя экономической устойчивости предприятий варьируются в диапазоне значений $[0;1]$ и характеризуют следующие состояния экономической устойчивости:

–неудовлетворительное значение интегрального показателя в диапазоне $[0-0,2]$ – предприятие находится в кризисном состоянии, наблюдаются сбои в производстве, задолженности по платежам, сокращение персонала;

–удовлетворительное значение интегрального показателя в диапазоне $[0,2-0,4]$ – предприятие находится в критическом состоянии, имеет проблемы в производстве и сбыте продукции, наблюдается низкий уровень большинства показателей деятельности;

среднее значение интегрального показателя в диапазоне $[0,4-0,6]$ – предприятие имеет неустойчивое состояние, некоторые элементы экономической устойчивости предприятий находятся на установленном пределе пороговых значений;

–высокое значение интегрального показателя в диапазоне $[0,6-0,99]$ – предприятие характеризуется нормальной устойчивостью, т.е. использование потенциала предприятия приближено к технически обоснованным величинам;

–очень высокое значение интегрального показателя равное 1 – предприятие имеет абсолютную устойчивость, использование потенциала предприятия наиболее эффективно.

Графически принадлежность элементов экономической устойчивости предприятий, значения которых варьируются в рамках диапазона $[0;1]$, к областям экономической устойчивости, изображена на рисунке 2.

Таким образом, использование интегрального показателя для оценки экономической устойчивости предприятий позволяет определить уровень экономической устойчивости конкретного предприятия, и на его основании принимать необходимые управленческие решения по развитию предприятия.

Рис. 2. Области экономической устойчивости предприятий

Выводы. Проведенное исследование позволило систематизировать наиболее распространенные определения категории «экономическая устойчивость предприятий». Под экономической устойчивостью предприятия следует понимать состояние, при котором обеспечивается получение постоянного положительного экономического эффекта от производственной деятельности на протяжении длительного времени. С целью более полного и более тщательного анализа экономической категории «экономическая устойчивость предприятий» выделены составные элементы экономической устойчивости: финансовая, производственно-технологическая, рыночная, организационно-управленческая устойчивость и кадровая (социальная) устойчивость.

В рамках каждого структурного элемента выделены и сгруппированы в систему коэффициенты для оценки экономической устойчивости предприятий. Использование интегрального показателя экономической устойчивости предприятий обосновано необходимостью сведения частных показателей в общую оценку, что позволит оперативно принимать эффективные экономически обоснованные управленческие решения с целью повышения экономической устойчивости предприятия.

Список использованных источников

1. Василенко, А.В. Менеджмент устойчивого развития предприятий: монография. – К.: Центр учебной литературы, 2005. – 648 с.
2. Друри, К. Введение в управленческий и производственный учет : учебное пособие / К. Друри ; пер. с англ. ; под. ред. Н.Д. Эриашвили. – 3-е изд. перераб. и доп. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 783 с.
3. Захарченко, В.И. Экономическая устойчивость предприятия в переходной экономике / В.И. Захарченко // Машиностроитель. – 2002. – №1. – С.9–11.
4. Камаев, В.Д. Экономика и бизнес (теория и практика предпринимательства): учебное пособие / В.Д. Камаев. – М.: Экономика, 2008. – 200 с.

5. Киперман, Г.Я. Оценка экономической устойчивости коммерческой организации / Г.Я. Киперман, Р.Г. Фазлиахметов // Микроэкономика. – 2012. – №2. – С. 70–75.

6. Окладский, П.В. Соотношение понятий экономической несостоятельности и устойчивости предприятий / П.В. Окладский // Лесной журнал. – 2010. – С. 23–37.

7. Олейник, А.Б. Экономическая устойчивость как динамическая, воспроизводственная категория / А.Б. Олейник // Межвузовский сборник научных трудов ; под. ред. проф. Г.С. Мерзликиной. – Волгоград : Политехник, 2003. – С. 18–34.

Омельченко, И.Н. Интегральная оценка организационно-экономической устойчивости промышленного предприятия / И.Н. Омельченко // Вестник машиностроения. – 1997. – №3. – С. 34–40.

УДК 338.436.33

DOI

ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ НЕОЧЕВИДНОСТИ ВЫБОРА

РОДИОНОВ А. В.

д.э.н., профессор, зав. кафедрой
производственного менеджмента,
ГОУ ВО «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»
Луганск, Луганская Народная Республика

КОРНЕЕВ Д.В.

докторант кафедры производственного
менеджмента,
ГОУ ВО «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»
Луганск, Луганская Народная Республика

ПОСТОЛЕНКО М.В.

аспирант кафедры производственного
менеджмента,
ГОУ ВО «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. Раскрыта сущность понятия «управление риском», отражены характеристики процесса управления рисками и описаны методы характеристики рисками, дана классификация основных факторов, влияющих на управления рисками, указаны основные составляющие его структуры. Рассмотрены наиболее полные и современные классификации методов риск-менеджмента, отличные расширенной иерархией этапа выбора методов риск-менеджмента. В статье использовались общенаучные и специальные методы исследования. Среди них методы анализа и синтеза, а также описательные методы, в том числе визуально-графический. Теоретической значимостью работы является систематизация имеющихся знаний о методологии риск-менеджмента, расширение знаний об инструментарии различных методов управления риском, а также составление универсального алгоритма по управлению рисками на предприятии.